

РОЛЬ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

¹Копылов Юрий Дмитриевич, ²Гаспарян Алина Сергеевна

¹E-mail: kopilov.yuriy@mail.ru

Старший преподаватель кафедры «ОгиСЭД»

Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте

²E-mail: alinagasparyan090805@gmail.com

студентка 1 курса, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632892>

На сегодняшний день предпринимательство играет значительную роль в социально-экономической жизни общества. Предпринимательство развито почти во всех отраслях экономики. Особенно преобладает в таких сферах, как торговля, сфера услуг, строительство, производство, информационные технологии, сельское хозяйство.

В сущности, предпринимательством называют инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, которая реализуется на свой риск и под свою имущественную ответственность, имеющую цель получение прибыли [1].

Учёные сходятся во мнении, что предпринимательство является основным элементом хозяйственного механизма рыночной экономики, а предприниматель – это одна из центральных фигур социально-экономической жизни общества.

Развитие предпринимательства имеет огромное значение для экономической стабильности и влияет на темпы роста промышленного производства. Предпринимательская деятельность выступает основой инновационного, продуктивного характера экономики.

При наличии самостоятельности предприниматель несёт личную ответственность за результаты деятельности. Заинтересованность в конечном

результате – вот что является двигателем повышения качества продукта или услуги, производительности труда и повышения конкурентоспособности.

Невозможно представить предпринимательскую деятельность без новаторства и творческого поиска. Способность к принятию нестандартных решений и творческий подход очень важны в предпринимательской деятельности.

Одной из особенностей предпринимательства является наличие хозяйственного риска. Когда предприниматель часто находится в ситуациях риска, у него складывается особый способ мышления и поведения, формируется психология предпринимателя. Для того чтобы «выжить» предприниматель должен обладать высокой деловитостью, динамизмом и духом соперничества [2].

На долю предпринимательства отводится выполнение важнейших экономических и социальных задач. Как известно, налоговые отчисления от предпринимательской деятельности поступают в бюджеты всех уровней. Кроме этого, предпринимательство развивает экономический сектор, создаёт дополнительные рабочие места и способствует конкуренции. Предприятия малого бизнеса более устойчивы к внешним изменениям, тем самым поддерживают рыночную экономику.

Малый бизнес способствует широкому развитию инновационных технологий. Он выполняет важную функцию в развитии инновационной экономики государства. До недавнего времени капиталовложения в наукоёмкие высокотехнологические направления производства малому бизнесу были не под силу. На сегодняшний день таких предприятий достаточно много благодаря поддержке от государства в форме дотаций и дополнительного субсидирования.

Значительное влияние на экономический вклад от предпринимательской деятельности оказывает наличие в стране людей, не только способных распознавать новые бизнес-возможности, но и имеющие достаточно знаний для их реализации. Очевидно, что это – молодое

поколение предпринимателей. Они обладают высоким уровнем образования, легче и быстрее привыкают к новым условиям, что, безусловно, очень важно для современного бизнеса. Молодёжь воспринимает предпринимательскую деятельность как основу материального благополучия и профессионального роста, поэтому именно молодёжь является основной движущей силой малого и среднего бизнеса, в том числе и инновационного, и играет главную роль в решении социально-экономических проблем [3].

Молодёжь – самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает полезные их стороны, а следовательно, обладает куда большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем другие возрастные группы.

Молодёжное предпринимательство – одно из приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса в Узбекистане. Согласно концепции развития до 2030 года предпринимательство для молодёжи является базой для реализации деловой активности, основой для формирования и расширения среднего класса, создания и развития системы экономической стабильности государства. Создание благоприятных условий для развития молодёжного предпринимательства и реализации предпринимательского потенциала молодёжи даст соответствующий социально-экономический эффект.

В Узбекистане 2024 год объявлен «Годом поддержки молодёжи и бизнеса», что подтверждает стремление страны к укреплению роли молодёжи в социально-экономическом развитии и поддержке предпринимательства. Созданы специальные фонды для финансирования инновационных проектов молодёжи, идёт работа по разработке программ стимулирования предпринимательства и предоставления кредитов.

Значимость активного участия молодёжи в процессе модернизации общества посредством развития её научного потенциала и получения достойного образования закреплена в Стратегии «Узбекистан – 2030». В её

рамках планируется внедрение новых образовательных программ, нацеленных на развитие у молодых людей навыков, необходимых в современной экономике и предпринимательстве, создание молодёжных малых промышленных зон, которые станут платформой для реализации предпринимательских проектов. Это послужит не только развитию молодёжного предпринимательства, но и организации новых рабочих мест, а значит, экономическому росту страны.

За последние три года 250000 молодых предпринимателей было выделено свыше 6 триллионов сумов для льготных кредитов. По всей стране создано 210 «Молодёжных индустриально-предпринимательских зон» и реализовано 2,5 тыс. проектов на 4 трлн сумов. В результате число молодых предпринимателей увеличилось в 2 раза и превысило 750 тыс. человек [4].

В 2024 году в Узбекистане запланировано направить на развитие молодёжного предпринимательства не менее 40 % кредитов, выделяемых в рамках программы семейного предпринимательства. С 1 июня 2024 года в республике начнут проводить конкурсы «Молодой предприниматель». Авторы лучших бизнес-проектов и идей повысят квалификацию за рубежом за счёт Фонда поддержки молодых предпринимателей. В рамках проекта «Устоз» 250 тыс. молодых людей обучаются 30 современным профессиям, таким как маркетинг, реклама, дизайн и др. Планируется выделить 60500 га земли молодым предпринимателям для развития фермерских хозяйств.

Молодёжное предпринимательство имеет ключевое значение для экономического развития страны, поскольку молодые предприниматели способны привнести инновации, создать рабочие места и стимулировать рост экономики. Поддержка молодых предпринимателей, создание благоприятной среды для развития их бизнеса имеют потенциал изменить будущее страны к лучшему.

Стартапы и новые предприятия, открываемые молодыми предпринимателями, являются источником рабочих мест для выпускников вузов и тех, кто ищет возможность выйти на рынок труда. Именно благодаря

этой категории предпринимателей в мире реализовано множество успешных стартапов, от которых зависит будущее развитие отраслей экономики [4].

Примеров успешного предпринимательства очень много. Движение «Юксалиш» совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив составило топ-30 молодых предпринимателей республики Узбекистан, возраст которых не превышает 35 лет. Среди них: основатель платёжного сервиса Raume Сарвар Розматов, основатель крупного интернет-магазина asaxiy.uz Фируз Аллаев, основатель компании Golden House Шухрат Шамсутдинов, основатель IT – школы Tehnikum Дмитрий Середин, основательница «Синда-цемент» и « GuanzhouShengliRade Corporation» ГульбахорТожимирзаева и многие другие. При составлении рейтинга учитывалось активность кандидата в СМИ и соц.сетях, инновационность продукта или услуги, положительное влияние деятельности на имидж региона, страны, их достижения, социальная ответственность бизнеса.

Как сказал Президент Узбекистана Мирзиёев Ш. М.: «Сегодняшние молодые предприниматели – это результат Нового Узбекистана. У них новые знания и подходы. Поэтому промышленные зоны надо передавать в руки молодёжи. Это будет готовая «фабрика проектов» для районов» [5].

Молодёжь составляет 60 % населения Узбекистана. Растёт число молодых предпринимателей, возрастает их роль не только в экономической, но и социальной жизни республики. Учитывая этот факт, государство стремясь обеспечить дальнейший подъем экономики и социальной сферы, создаёт все условия для развития молодёжного предпринимательства. Предоставлено много возможностей, в т.ч. в вопросах получения кредитов и субсидий, лицензирования, доступа к ресурсам и недвижимости, льготы по налогам, устранены излишние проверки и большинство имевшихся ограничений и барьеров. Важно, что у населения и государственных органов изменилось отношение к бизнесу, растёт авторитет и статус предпринимателей в обществе. Это способствует формированию класса настоящих предпринимателей, занимающих прочное место, имеющих

репутацию и свой бренд на внутреннем и внешнем рынках. Молодёжь, видя успехи своих сверстников в бизнесе может вдохновиться на создание собственных проектов, что в конечном итоге способствует не только общему экономическому росту, но и трудоустройству молодёжи.

Государство уделяет приоритетное внимание именно молодёжи, т.к. будущее социальное, культурное, экономическое развитие страны находится в руках молодёжи, в том числе молодых предпринимателей Узбекистана.

Литература:

1. Горфинкель В.Я., Швандер В.А. Малый бизнес. Организация, экономика, управление// - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-264 с.
2. Тихонова М.А. Управление активами в системе финансового менеджмента малых и средних предприятий. / М.А. Тихонова// Молодёжный научный вестник. - 2017.- N 1(13), с154-161.
3. Решетняк В.А. Производство и его роль в развитии экономики страны. М., 21018, с.12.
4. Зарипов Ш.А. Место молодёжи Узбекистана в социально-экономическом развитии страны. //Молодой учёный. N 7(54// 2013, с.57-64.
5. Шавкат Мирзиёев. Сегодняшние молодые предприниматели – эторезультат Нового Узбекистана. //Электронный ресурс. president.uz/ru / lis// 2023